

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1. Αυτόματοποιημένο σύστημα σίτισης κελτικών χοίρων σε δασικές περιοχές της Γαλικίας (ΒΔ Ισπανία) 2. Κελτικοί χοίροι που τρέφονται στο αυτόματοποιημένο σύστημα σίτισης 3. & 4. Εγκαταστάσεις του αυτόματοποιημένου συστήματος τροφοδοσίας.

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις στη βόρεια Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε αυτές τις περιοχές, ο υψηλός κίνδυνος δασικών πυρκαγιών οφείλεται κυρίως στη συσσώρευση βιομάζας στον υπόροφο, η οποία μπορεί να μειωθεί μέσω της εφαρμογής δασολιβαδικών συστημάτων με αυτόχθονες φυλές όπως ο κελτικός χοίρος. Αυτή η αγροδασοπονική πρακτική όχι μόνο μειώνει το φορτίο βιομάζας στον υπόροφο, αλλά παράγει επίσης ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, ενώ προάγει την καλή διαβίωση των ζώων και ενισχύει την αποδοτικότητα της χρήσης γης. Ωστόσο, όταν οι κελτικοί χοίροι χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή δασολιβαδικών συστημάτων, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων *garazing*. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε ένα αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα σίτισης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας Forestcelta για τη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου και παρακολούθησης των ζώων.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πώς να αναπτύξετε ένα αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα σίτισης;

Το αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας είναι ένα αρθρωτό σύστημα που αποτελείται από κινητά πάνελ που μπορούν να μετακινηθούν σε όλη τη δασική περιοχή, επιτρέποντας την προσαρμογή του ρυθμού εκτροφής με βάση τη συσσώρευση βιομάζας στον υπόροφο. Αυτό το σύστημα βασίζεται στον αντανακλαστικό μηχανισμό Ρανλονίαν, στον οποίο τα ζώα μαθαίνουν να συσχετίζουν έναν συγκεκριμένο ήχο με την παράδοση τροφής. Ο ήχος εκπέμπεται καθημερινά ταυτόχρονα, επιτρέποντας στον αγρότη να συγκεντρώσει τα ζώα για παρακολούθηση χρησιμοποιώντας κάμερες με ηλιακή ενέργεια. Επιπλέον, αυτό το σύστημα σίτισης επιτρέπει στον αγρότη να παρακολουθεί την ποσότητα τροφής που παρέχεται στα ζώα ανά πάσα στιγμή, η οποία προσαρμόζεται καθώς μεγαλώνουν τα ζώα. Τα ζώα εισάγονται στο αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα σίτισης μεταξύ 2 και 4 μηνών και σφάζονται στους 14 έως 15 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: Δασικές πυρκαγιές, αβιομάζα, αυτόχθονες φυλές, κελτικός χοίρος, καλή διαβίωση των ζώων, ψηφιοποίηση, αντανακλαστικό Ρανλον

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ανάπτυξη αυτού του αυτόνομου και ψηφιοποιημένου συστήματος σίτισης έδειξε ότι υπάρχουν αγρότες και ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που ενδιαφέρονται να το εφαρμόσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων του σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι: i) Μειώνεται η συσσώρευση βιομάζας στον υπόροφο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών με βιώσιμο τρόπο σε όλη τη δασική περιοχή όταν ο ρυθμός εκτροφής είναι επαρκής, ii) Μειώνεται το κόστος παραγωγής, ii) Διαφοροποίηση του εισοδήματος στις εκμεταλλεύσεις, iv) Διευκολύνεται η διαχείριση, διατήρηση και διατήρηση των αυτόχθονων φυλών, v) Παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και εισάγονται στα κανάλια διανομής και κατανάλωσης, vi) Η χρήση συστημάτων ψηφιοποίησης διευκολύνει το έργο των αγροτών και των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, vii) Η συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Το αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα σίτισης διευκολύνει το έργο των γεωργών και των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων
- Ένα επαρκές ποσοστό εκτροφής είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της συσσώρευσης εύφλεκτης βιομάζας στον υπόροφο, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους.
- Το αυτόνομο και ψηφιοποιημένο σύστημα σίτισης προωθεί την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας από αυτόχθονες φυλές

Αυτοματοποιημένο σύστημα σίτισης κελτικών χοίρων σε δασικές περιοχές της Γαλιτίας (ΒΔ Ισπανία)

Κελτικοί χοίροι που τρέφονται στη δασική περιοχή.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC), Ισπανία
mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

